

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

No5/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 344 sahifa,
14-may, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afvor Karimjonovich – Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik

Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik

Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor

Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor

Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor

Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor

Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor

Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)

Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)

Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)

Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)

Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)

Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)

Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor

Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor

Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor

G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)

Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti

Saifnazarov I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa fanlari doktori, professor

Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)

Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent

Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori

Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)

Panjjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboev Abdug'affor Karimjonovich – Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Nutq o'zlashtirish mashg'ulotlarida maqol va rivoyatlardan foydalanish texnologiyasi	12
<i>Azimova Nodira Xikmatovna</i>	
Matematikada o'tkaziladigan sinfdan tashqari viktorina, matematik ertalik va matematik musobaqalarni tashkil etish.....	15
<i>Azizova Dilnoz Yo'ldashevna</i>	
Adabiy ta'limda fanlararo integratsiyani rivojlantirishda didaktik o'yinlarning o'rni	19
<i>Hasanova Bahora Isa qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili darsliklaridagi kognitiv-pragmatik mashqlar turlari va mazmuni.....	22
<i>Jahonova Nargiza Yunus qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida kimyo fanidan uyga vazifalarni tashkil etishda QUIZ testlardan foydalanish	28
<i>Jamolova Nodirabegim Jobir qizi</i>	
Maktabgacha katta yoshdagi bolalarning tadqiqotchilik faoliyatini tashkil etishning dolzarbligi	32
<i>Mazgarova Durdona Shuxrat qizi, Mirzakamolova Komola Xojiakbar qizi</i>	
Understanding and Using Articles in English: A Practical Approach.....	35
<i>Mustafoyeva Nigina Shuhrat kizi</i>	
Bo'lajak tarbiya fani o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligi jarayonida raqamli texnologiyalardan foydalanishning nazariy asoslari.....	40
<i>Nosirova Dilfuza</i>	
Ona tili va o'qish savodxonligi fanining boshlang'ich ta'limdagi o'rni va ahamiyati	45
<i>Otamurodova Mahfirat Husan qizi</i>	
O'zbekiston Respublikasi Prezidentining ta'lim sohasidagi qaror va qonunlari asosida maktabgacha yoshdagi bolalarda tadqiqotchilik faoliyatini rivojlantirishga zamonaviy yondashuv	49
<i>Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi, Po'latova Mahfuza To'liqin qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti rahbarlarining kasbiy etikasi va madaniy salohiyatini shakllantirish omillari... 52	
<i>Qodirova Fotima Rashidovna</i>	
Boshlang'ich ta'limda tarbiya jarayonining samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalarining qiyosiy tahlili	55
<i>Shokirova Madinabonu Shomurod qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika o'qitishda mental arifmetikaning o'rni.....	59
<i>Sulaymonova Nigora Olimjon qizi</i>	
Boshlang'ich ta'limda ta'lim samaradorligini oshirishda xorijiy tajribalardan foydalanish mexanizmlari (Singapur ta'lim tizimi misolida).....	63
<i>Taniqulova O'g'itoy Fahriddin qizi</i>	
SWOT texnologiyasi asosida talabalarning tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish modeli.....	66
<i>Abdusalomova Saidabonu Ziyovuddin qizi</i>	
Механизмы формирования характера трудолюбия в младшем школьном возрасте	69
<i>Зияев Амаль Толибович</i>	
Современные методы обучения иностранному языку в начальных классах	72
<i>Косимова Шахризода Бахромжон кизи, Рузметова Хилола Абдушариповна</i>	
Ислам в духовных исканиях Льва Толстого: уважение великого писателя к религии и пророку	75
<i>Мамасодиқова Махзуна Жалол кизи</i>	
Проблемы и особенности перевода с узбекского языка на русский: анализ ошибок и пути решения	78
<i>Холмуродова Дилдора Хусниддиновна</i>	
Развитие русского языка в современном мире	80
<i>Чернова Татьяна Алексеевна, Темиров Руслан Расул угли, Хасанов Сайхунбек Килич угли</i>	
Ona tili ta'limida muqobil javobli testlardan foydalanishning afzalliklari.....	83
<i>Komilova Lola Nasilloevna</i>	
Maxsus pedagogikani o'qitishda klinik, tarixiy, psixologik, didaktik materiallarni integrativ o'qitish metodlari	91
<i>Djavlanova Nodira Xamza qizi</i>	

Professional ta'lim muassasalari o'quvchilarining loyihalash kompetentligini shakllantirish	94
<i>Xidirova Dildora Zayniddinovna</i>	
Formation of Cultural Tolerance in Preschool Children Through Foreign Language Learning Using Digital Educational Resources	98
<i>Dadakhanova Mohlaroyim Muratvayevna</i>	
Ingliz tili o'qituvchilarini tayyorlash va qo'llab-quvvatlashning samarali usullarini o'rganish	106
<i>Ataullayev Fazliddin Fahriddin o'g'li</i>	
O'quv jarayonida sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanishning ta'limiy aspektlari tahlili	110
<i>Zubayda Barnoyeva</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida funksional savodxonlikni shakllantirishning nazariy va metodik manbalari.....	116
<i>Mirxalilova Nargiza Akbarovna, Usmanova Mashkura Mirzoroximovna, Xunarova Lobar Akbaraliyevna</i>	
Butun dunyoda nogiron bolalarga nisbatan munosabat: stereotiplar va ularni yengish	120
<i>Axmadova Shahloxon Voxid qizi</i>	
Ijtimoiy va pedagogik riabilitatsiyon deviant xulqi bo'lgan o'smirlar.....	124
<i>Abduvaliyeva Mashhura Abduvohid qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnat munosabatlarini tartibga solishda sog'lom ish muhitini yaratish.....	127
<i>Qosimova Shaxnoza Nuriddinovna</i>	
Maktab o'quvchilarida chet tili bo'yicha strategik kompetensiyani shakllantirish: psixolingvistik asoslar	131
<i>Akmalxonova Nodira</i>	
Chet tillarini o'zlashtirishning psixolingvistik asoslari: A. A. Leontyev qarashlarining tahlili	137
<i>B. O. Toshboyeva</i>	
O'quvchilarni tabiiy-ilmiy savodxonligini shakllantirish asosida tadqiqotchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodikasini takomillashtirishning xususiyatlari mazmuni.....	143
<i>Ro'zimatov Jamshid Alisher o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf "tarbiya" darslarida o'quvchilarning tanqidiy tafakkurini rivojlantirishga qaratilgan mavzularning mazmun-mohiyati.....	148
<i>Xoliqulova Moxichehra Nodir qizi</i>	
Развитие деонтологической компетентности будущих учителей предмета "воспитания"	152
<i>Вахобов Анвар Абдусаттор угли</i>	
Obrazli tafakkur – boshlang'ich sinf o'quvchilarining nutqini o'stiruvchi vosita.....	155
<i>Turg'unova Xumora Xusniddin qizi</i>	
Boshlang'ich sinflarda janriy xususiyatlariga ko'ra ifodali o'qish ko'nikmasining yo'nalishlari	158
<i>Tirkasheva Xumora Nurali qizi</i>	
Sharof Boshbekovning "Temir xotin" dramasi dramatik diskursning semantik va sintaktik qurilishi	162
<i>Mavlanova Xafiza Gulmurodovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning teleko'rsatuvlar vositasida nutq madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	166
<i>Abduvosiyeva Mahmuda Xamidullo qizi</i>	
"O'z-o'zini rivojlantirish", "amaliyot" hamda "pedagogik amaliyot" tushunchalarining ijtimoiy-falsafiy, pedagogik talqini	169
<i>Adasheva Matluba</i>	
Kursantlarda muzokaraga kirishish ko'nikmalarini shakllantirishda nizoli vaziyatlar strategiyalarining psixologik o'rni.....	173
<i>Azamjonova Oyniso Qahramon qizi</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvi jarayonida rahbar kompetensiyalarini rivojlantirishning zamonaviy metodik yondashuvlari.....	178
<i>Berdiyeva Dilafuz Shuxratovna</i>	
Boshlang'ich ta'lim o'quv-tarbiya jarayonida mashq daftarining o'rni va ahamiyati	182
<i>Bo'ronova Maftuna Valijon qizi</i>	
Raqamli texnologiyalar yordamida kitobxonlik madaniyatini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	186
<i>Burxonov Bahodir Baxtiyorxodjaevich</i>	
Yoshlar orasida emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	191
<i>Darvishxojayev Xasan Abdulxakimovich</i>	
Boshlang'ich sinf tabiiy fanlar darslarida virtual ta'lim texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatlari	195
<i>Djurayeva Nargis Narkulovna</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Ingliz tilida talaffuzni o'rgatishda samarali zamonaviy kompyuter dasturlari 198 Ernazarova Shahnoza Ergash qizi
	Boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyaning ahamiyati va ma'naviyatga ta'siri 202 Fayziyeva Dilfuza Tohir qizi
	The Importance of Modern Technologies For Improving Speech Skills of Primary Students..... 206 I. A. Komolova
	Bo'lajak pedagoglarning ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishining o'ziga xos imkoniyatlari 209 Inadullayeva Sevara Qahramonovna
	O'quvchilarning jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantiruvchi metodlar 212 Jumanova Shaxnoza Baxromjanovna
	Ulug'bek Hamdamning "Isyon va itoat" romanida obrazlar hayotiga konfliktning ta'siri..... 215 Karimova Mahliyoxon Mahkamjon qizi
	Sharq mutafakkirlari qarashlarida harbiy xizmatchilarda psixik o'zini o'zi boshqarish muammolarining metodologik tahlili 219 Kiyomxujaeva Madina Rustambek qizi
	Xorijiy tillarni o'qitishda milliy va xalqaro tajribalarni solishtirish 224 Jumaboyeva Malika, Eshpolatova Nozima, Ne'matova Shahzoda, Razzakova Nodira
	Maktabgacha ta'lim tashkilotida markazlar faoliyatini rivojlantirishda tarbiyachining nutqiy madaniyati 227 Nazarova Zulayxo Turabovna, Oydinova Baxriniso Burxon qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni faoliyatlar orqali ma'naviy-ma'rifiy qiyofasini shakllantirishda tarbiyachining vazifalari 231 Niyozova Maftuna Normaxmat qizi
	Bo'lajak o'qituvchilarni raqamli ta'lim muhitida "Smart-Learning" texnologiyalarini samarali qo'llashga tayyorlash metodikasi (umumiy pedagogika misolida) 234 Nurullayeva Ugulxon Ergashboyevna
	O'qish savodxonligini rivojlantirishning zamonaviy didaktik yondashuvlari 237 Oripova Dilnozaxon Abduvosi qizi, Azimova Ziyoda Ergashevna
	Adabiy ta'limda o'quvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish pedogogik muammo sifatida 241 Qodirova Dilnoza Alisher qizi
	"Yorug'lik dispersiyasi va uni hosil bo'lishi" mavzusini eksperimental yo'l bilan tushuntirish metodikasi 245 Rashidova Vazira Baxodir qizi
	Oliy ta'lim muassasalari talabalarini akademik mobillik asosida o'qitish tizimini takomillashtirish muammolari va ularning yechimlari 248 Ruziyeva Shoxida Fatilloevna
	Literature is A Reflection of the Soul and Culture of Humanity 254 Sayidova Sayyora Yorikulovna
	Linguistic Devices in Detective Terminology of "The Purloined Letter" by Edgar Allan Poe 257 Shokirova Markhabo
	Maktab direktorlarining psixologik bilimlarini rivojlantirishning ahamiyati va yo'nalishlari..... 260 Talabayev Utkirjon Rosuljonovich
	Bo'lajak harbiy xizmatchilarda empatiya orqali kasbiy moslashuvchanlikni oshirishning ijtimoiy-psixologik asoslari 263 Toshmatov Rustamjon Muydinjon o'g'li
	Tanqidiy tafakkurni shakllantirishning pedagogik va psixologik nazariyasi bo'yicha xorijiy va mahalliy tadqiqotlar tahlili 266 Xudoyorova Gavhar Baxtiyor qizi
	Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalash mazmuni va amaliy ahamiyati 271 Yakubova Zilola Zikirovna
	Zulfiya she'riyatida vafodor ayol timsoli 274 Yusupova Muqaddam Mahmutjonovna
	Yangi davr – yangi dars: ta'limdagi zamonaviy metodlar..... 278 Jumoniyo'zov Nurbek Xudoyorovich
	Взаимное сотрудничество Республики Узбекистан и Республики Азербайджан в формировании современной системы международных отношений 280 Исломов Абдулазиз Латиф угли

Qo'l mehnati orqali talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini rivojlantirish.....	284
<i>Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna</i>	
Innovatsion ta'lim muhiti sharoitida o'qituvchining akmeologik pozitsiyasini shakllantirish	288
<i>Aralova Dilafuz Dushaboy qizi</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fanlararo aloqadorlikning ahamiyati.....	292
<i>Madraximov Shuxratjon Shukurovich, Madraximova Maxfuza Axmedovna</i>	
Umumiy o'rta ta'lim maktablarida adabiyot fanini o'qitishda zamonaviy texnologiyalar integratsiyasi	295
<i>Madraximova Maxfuza Axmedovna, Madraximov Shuxratjon Shukurovich</i>	
Yosh o'qituvchilar va ongsostining ta'limdagi ahamiyati	299
<i>Mutaba Kasimkhodjayeve</i>	
A Stylistic Comparison of Ethical and Moral Proverbs in English and Uzbek.....	303
<i>Parvina Mukhtashomova</i>	
Talabalarning ijodiy faoliyatini rivojlantirishda podkast texnologiyalaridan foydalanish	306
<i>Yuldashev Abdurauf Ro'zmatjonovich</i>	
Informatika o'qitishda grafik organayzerlardan foydalanish.....	308
<i>Zohidova Mahfuza Habibovna</i>	
Характеристика деловой переписки на русском языке	311
<i>Бобоназаров Хуршид Ишпулатович</i>	
Vatanparvarlik hissini yoshlarda takomillashtirish masalasining mahalliy psixologlar tomonidan talqini	315
<i>Kulaxmetov Abdusattor Baxriddinovich</i>	
Методика преподавания фразеологизмов в старших классах	319
<i>Мамадаминова Жамила Турабоевна</i>	
Особенности учебного кластера как среды для развития речевых навыков	323
<i>Мамаджанова Карина Абдукаримовна</i>	
Maktabgacha ta'limda hr boshqaruvi: rivojlangan mamlakatlar tajribasi va O'zbekiston sharoitida tatbiq etish yo'llari.....	327
<i>Alovdinova Iroda Botir qizi</i>	
"Kognitiv faollik" tushunchasi va uning pedagogik-psixologik aspektlari	330
<i>Ismoilova Nozimaxon</i>	
The Significance of Media Competence in Enhancing Speaking Skills Among B2 and C1 Level Learners	335
<i>Vazira Bafayeva Muxiddinovna</i>	
Zamonaviy ta'lim jarayonida 21-asr ko'nikmalarini shakllantirishning nazariy va amaliy asoslari	338
<i>Raximdinova Gulbodom Ibrohimjon qizi</i>	

QO'L MEHNATI ORQALI TALABALARDA MAS'ULIYAT VA INTIZOM TUYG'USINI RIVOJLANTIRISH

Abdullajonova Dildoraxon Rustamjonovna

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori,
Andijon davlat pedagogika instituti, dotsent

Annotatsiya: Ushbu maqolada qo'l mehnati vositasida talabalarda mas'uliyat va intizom tuyg'usini shakllantirishning pedagogik mexanizmlari o'rganiladi. Qo'l mehnatining tarbiyaviy funksiyasi, uning shaxs kamolotiga ta'siri, shuningdek, amaliy faoliyat jarayonida yuzaga keladigan psixologik-ijtimoiy o'zgarishlar tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, qo'l mehnati orqali talabalarda ijobiy axloqiy sifatlar – xususan, intizom, jamoaviylik, javobgarlik, hamkorlik va mehnatsevarlik rivojlanadi.

Kalit so'zlar: qo'l mehnati, mas'uliyat, intizom, tarbiya, talabalar, pedagogik jarayon, axloqiy sifatlar.

Abstract: This article examines the pedagogical mechanisms for developing students' sense of responsibility and discipline through manual labor. It analyzes the educational function of manual work, its impact on personal development, and the psychological and social changes that arise during practical activities. The research results demonstrate that manual labor fosters positive moral qualities in students, particularly discipline, teamwork, responsibility, cooperation, and diligence.

Key words: manual labor, responsibility, discipline, education, students, pedagogical process, moral qualities.

Аннотация: В данной статье рассматриваются педагогические механизмы формирования у студентов чувства ответственности и дисциплины посредством ручного труда. Анализируются воспитательная функция ручного труда, его влияние на личностное развитие, а также психологические и социальные изменения, происходящие в процессе практической деятельности. Результаты исследования показывают, что через ручной труд у студентов развиваются положительные нравственные качества, в частности дисциплина, коллективизм, ответственность, сотрудничество и трудолюбие.

Ключевые слова: ручной труд, ответственность, дисциплина, воспитание, студенты, педагогический процесс, нравственные качества.

KIRISH

Qo'l mehnati orqali mas'uliyat va intizomni rivojlantirish masalasini o'rgangan o'zbek olimlari orasida o'quv jarayonida talabalarda mas'uliyat hissini shakllantirishga oid izlanishlar olib borgan Ahmedova Muyassar Hadimatovnani alohida ta'kidlash mumkin. Oliy ta'lim – ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lib, har bir shaxs hayotidagi muhim bosqich hisoblanadi.

Binobarin, kelajakdagi kadrlarni tayyorlashga qaratilgan pedagogik jarayonni maqsadga muvofiq tashkil etish nafaqat mutaxassislik bo'yicha zarur ilmiy bilim, ko'nikma va malakalarni rivojlantirishni, balki ularni egalash jarayonida talabaning o'ziga nisbatan mas'uliyat hissini shakllantirishni ham o'z ichiga oladi.

Shubhasiz, davlatning iqtisodiy, madaniy va ma'rifiy taraqqiyoti bevosita talabalarning bilim darajasiga bog'liqdir. Ta'lim sifatini oshirish uchun esa vijdon, burch va mas'uliyat kabi tushunchalar doimo muhim ahamiyat kasb etadi. Shu sababli, ma'naviy jihatdan yetuk shaxsni tarbiyalashga alohida e'tibor qaratish zarur. Bunday fazilatlarni rivojlantirish esa murakkab, ammo nihoyatda zarur vazifadir.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Psixologik nuqtai nazardan, bunday fazilatlar shaxs o'zini anglay boshlaganda, harakatlarini nazorat qila boshlaganda va o'z xatti-harakatlari uchun javobgar bo'lganda namoyon bo'ladi. O'qituvchilar va ota-onalarning yosh avlodni ma'naviy tarbiyalashdagi hamkorligi ham uning ma'naviy rivojlanishi va boyishiga xizmat qiladi va har doim ijobiy natijalar beradi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning o'z talabalari psixologik holati to'g'risida xabardor bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Talabalarning psixologik tahlili natijalari shuni ko'rsatadiki, mas'uliyat hissi, o'zini o'zi boshqarish, o'zini qadrlash, o'zini tanqid qilish, iroda va boshqa insoniy fazilatlar shakllanish bosqichida bo'lib, ularni o'zlashtirish murakkabligi va qiyinchiliklari bilan ajralib turadi. Talabalik davrida ma'naviy o'sish jarayoni faol davom etadi: mustaqillik, tashkiliy qobiliyat, maqsadga intilish, qat'iyatlilik, tirishqoqlik, tezkorlik, barqarorlik, o'zini qadrlash, mas'uliyat kabi xarakter fazilatlarini shakllanadi.

Shuningdek, maqsad, turmush tarzi, ijtimoiy va shaxsiy majburiyatlarni anglash kabi ijtimoiy-ma'naviy toifalar rivojlanadi; sevgi, sadoqat, adolat tuyg'ulari mustahkamlanadi. Oliy ta'lim har doim talabalarning bilim olish jarayoniga mas'uliyat hissini singdirishga yordam bergan. Chunki universitetlarda doim bilim yengilmas kuch ekani, u har qanday mamlakatning rivojlanishi va farovonligining kaliti ekani haqida tushuncha shakllantiriladi. Hozirgi vaqtda oliy ta'lim samaradorligi va bilim sifatini oshirish maqsadida bo'lajak mutaxassislar tomonidan ta'lim sohasida tub islohotlar va takomillashtirishga qaratilgan davlat siyosati olib borilmoqda. O'rganishga bo'lgan qiziqishni oshirish, ya'ni yangi bilimlarni egallash, sinfda haqiqiy ishbilarmonlik va do'stona ijodiy muhit yaratish nostandart o'qitish usullarini izlash va jalb etishni talab qiladi. Ma'lumki, bilimga qiziqish va ularga nisbatan jiddiy munosabat kichik yoshdan boshlab shakllantiriladi. Bilish jarayoni har doim mustaqillik va ongni tarbiyalash bilan birga kechadi, bu esa talabalarda mas'uliyat hissini rivojlantiradi. Optimal tashkil etilgan o'quv jarayoni mas'uliyat hissini zaruratga aylantirishga xizmat qiladi.

Har bir ishtirokchining ijodiy va intellektual salohiyatini rivojlantiradigan mashg'ulotlar muqarrar ravishda ijobiy natijalar beradi: talabalar o'zaro do'stona munosabatni saqlashga intilishadi, samimiy bo'lishadi, noan'anaviy o'qitish usullaridan foydalanadilar (intellektual va ijodiy o'yinlar, testlar, topshiriqlar), umumiy qiziqishni saqlab qolishadi va o'z mahoratlarini amaliyotda qo'llashga harakat qilishadi. Shu sababli, talabalarning "oltin davri" – bu o'z mutaxassisligi sirlarini o'zlashtirish va uzoq vaqtdan beri orzu qilgan maqsadlarini amalga oshirishga intiluvchi davrdir. G'ayrioddiy, kutilmagan yechimlarni izlashni talab qiladigan nostandart o'yinlar, vazifalar va jumboqlar orqali o'rganilgan bilim, ijodiy va nostandart yondashuvni shakllantiradi, bu esa mas'uliyat hissini rivojlantirishga xizmat qiladi. Talabalarda mas'uliyat hissini tarbiyalashda oila muhim rol o'ynaydi. Bu bosqichda ota-onalar farzandlariga alohida e'tibor qaratishlari lozim. Mas'uliyatni shakllantirish ota-onalardan sabr-toqat talab etadi. Agar ota-onalar o'zlari namunali bo'la olsalar, bu jarayon osonlashadi. Farzandini to'g'ri yo'lga yo'naltirish orqali ota-onalar unga asosli talablar qo'yishlari, umumiy til topishlari va maqsadga erishishida ko'maklashishlari mumkin. Shunday qilib, bosqichma-bosqich, bolalikdan boshlab insonda "bilim – bu kuch, kelajakning kaliti, jamiyat oldidagi mas'uliyat" degan tushuncha shakllanadi.

Abdulla Avloniy ta'kidlaganidek: "Bilim – bu odamlarni boshqaradigan kuch, hayot va najot. Bilim olish va ma'rifatli bo'lish uchun murabbiydan o'rganish kerak." Bilim – mamlakatning boyligidir. Zamonaviy ta'lim tizimi nafaqat bilim berishga, balki shaxsni har tomonlama kamol toptirishga qaratilgan bo'lishi lozim. Ayniqsa, yosh avlodda mas'uliyat va intizom tuyg'usini shakllantirish bugungi kunning dolzarb pedagogik vazifalaridan biridir. O'z vaqtida A.S. Makarenko intizom va javobgarlikning tarbiya jarayonidagi ahamiyatiga alohida to'xtalib o'tgan edi: "Tarbiya – bu kundalik hayotda, mehnat, muloqot va harakat orqali yuzaga keladigan murakkab jarayondir. Shaxs aynan shu jarayonda o'zining intizomi, qadriyatlarini va ijtimoiy pozitsiyasini shakllantiradi."

Qo'l mehnati – bu nafaqat jismoniy faoliyat, balki tarbiyaviy vosita sifatida ta'lim tizimida muhim o'rin egallaydi. Uning yordamida talabalar shaxsiy mas'uliyatni his qilishga, qoidalarga rioya qilishga, rejalashtirish va jamoaviy faoliyatda ishtirok etishga o'rganadilar. Mas'uliyat – topshiriqni yakunlash uchun harakat qilish, vaqtni rejalashtirish, natija uchun javobgarlik hissini shakllantirishdir.

Intizom – mehnat jarayonida tartibga rioya qilish, mehnat intizomi va xavfsizlik qoidalariga amal qilishdir. Hamkorlik va jamoaviylik – jamoada ish yuritish, rollarni taqsimlash, murosaga kelish qobiliyatidir. Talabalar ishtirokida o'tkazilgan qo'l mehnati faoliyati orqali pedagogik va ijtimoiy jihatdan ahamiyatli o'zgarishlar yuz beradi. Bu holat A. Komenskiyning "Ta'lim faqat aql emas, yurak va qo'lning ham tarbiyalashdan iborat" degan fikrini esga soladi. Qo'l mehnati o'quvchini faol subyektaga aylantiradi. Mehnat davomida shaxsning o'ziga ishonchi ortadi, tashabbuskorligi rivojlanadi. Pedagogik va ijtimoiy ahamiyatga ega o'zgarishlar qo'l mehnati orqali yuzaga kelganini talabalar ishtirokidagi misollar ochiq namoyon qiladi: mas'uliyat, intizom, mehnat-sevarlik va jamoaviylik kabi fazilatlar mustahkamlanadi. Bu esa Y.A. Komenskiyning ta'limda yurak va qo'l tarbiyasi haqidagi fikrlarini yana bir bor tasdiqlaydi: "Farzandlarimizni o'qitish – bu ularning qo'lning ishlatishga, yuragini his qilishga va ongini fikrlashga o'rgatishdir."

Shuningdek, V.A. Sukhomlinskiy qo'l mehnatini shaxs tarbiyasining markaziga qo'yadi: "Qo'l mehnati – bu qalb mehnatining in'ikosi. U orqali bola o'zini kashf etadi va atrofdagilarni tushunishni o'rganadi." U o'z pedagogik asarlarida mehnatning bolaning axloqiy shakllanishidagi o'rnini bir necha bor alohida ta'kidlagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

“Qo'l mehnati – bu ruhning mehnatini idrok etish. U orqali bola o'zini ochadi va boshqalarni tushunishni o'rganadi.” Ushbu fikr mehnat faoliyatining chuqur ichki tabiatiga qaratilgan. Qo'l mehnati orqali talabalar nafaqat amaliy ko'nikmalarni rivojlantiradilar, balki empatiyani, boshqa odamlarning mehnatining qadr-qimmatini ko'ra olish qobiliyatini shakllantiradilar, ijtimoiy manfaatlarga hurmatni rivojlantiradilar. Qo'l mehnati insonning ichki dunyosi va uning atrofidagi jamiyat o'rtasida o'ziga xos vositachiga aylanadi. Mehnat faoliyatida faol ishtirok etish orqali talabalar quyidagilarni o'rganadilar:

- imkoniyatlari va cheklovlaridan xabardor bo'lish;
- birgalikda mehnat qilish natijalariga g'amxo'rlik qilish;
- jamoaviy qadriyatlar va xulq-atvor me'yorlarini qabul qilish;
- boshqalar bilan uyg'un munosabatda bo'lishga intilish.

Shunday qilib, V. A. Suxomlinskiyning pedagogik g'oyalari nafaqat o'quv jarayonida qo'l mehnatining utilitar, balki chuqur gumanistik mohiyatini ochib beradi. Demak, qo'l mehnati nafaqat ijtimoiy foydali faoliyat, balki pedagogik jihatdan kuchli tarbiyaviy vositadir. Mehnat jarayonidagi ijodkorlik, intizom va mas'uliyat o'quvchini nafaqat yaxshi mutaxassis, balki yetuk inson qilib tarbiyalaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ta'lim-tarbiya jarayonida talabalarning ma'naviy-axloqiy sifatlarini shakllantirish va mustahkamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu jihatdan, qo'l mehnati (ya'ni, amaliy mehnat faoliyati) orqali talabalarda mas'uliyat, intizom, mehnatsevarlik, tashkilotchilik kabi tuyg'ularni rivojlantirish katta ahamiyatga ega. Qo'l mehnati nafaqat moddiy ishlarni bajarish, balki shaxsda ijtimoiy mas'uliyat tuyg'usini uyg'otish, jamoaviy ishlab chiqarish munosabatlariga moslashtirish, o'z mehnati natijasini qadrlash va shaxsiy faollikni oshirish uchun ham xizmat qiladi. Mehnat jarayonida talaba o'z vaqtida topshiriqlarni bajarish, rejali ishlash, tartibga rioya qilish, mas'uliyatli bo'lish singari ko'nikmalarni amaliyotda sinab ko'radi va mustahkamlaydi. Ayniqsa, jamoaviy qo'l mehnati jarayonida talabalar bir-biri bilan hamkorlik qilish, o'zaro yordamlashish, intizomli bo'lish, o'z vazifasiga jiddiy yondashish zarurligini his etadilar. Bu esa ularda ijobiy shaxsiy sifatlarini rivojlantirishga turtki beradi. Ta'lim muassasalarida tashkil etilgan qo'l mehnati orqali tayyorlangan ko'rgazmalar, tadbirlar, loyihalarda faol ishtirok etish kabi faoliyatlar talabalarning axloqiy kamoloti uchun samarali vosita hisoblanadi. Shu bilan birga, qo'l mehnati orqali:

1-rasm: Qo'l mehnatining xususiyatlari

O'quv jarayonida talabalarda mas'uliyat, intizom, mehnatsevarlik va tashkilotchilik kabi axloqiy va irodaviy fazilatlarni shakllantirishga alohida e'tibor beriladi. Shu nuqtai nazardan, qo'l mehnati ushbu fazilatlarni tarbiyalashning samarali vositasidir. Qo'l mehnati faqatgina vazifalarni jismoniy bajarish bilan cheklanmaydi; u talabalarda ijtimoiy mas'uliyat hissini shakllantiradi, mehnat natijalariga hurmatni rivojlantiradi, o'z harakatlarini rejalashtirish va intizomga rioya qilish qobiliyatini shakllantiradi. Mehnat faoliyatida ishtirok etish talabalardan berilgan vazifalar uchun aniqlik va javobgarlikni talab qiladi, bu esa barqaror xulq-atvor ko'nikmalarini rivojlantirishga yordam beradi. Jamoa qo'l mehnatining ahamiyatini ta'kidlash ayniqsa muhimdir. Uning davomida talabalar jamoada ishlashni, bir-birlarini qo'llab-quvvatlashni, kelishilgan holda harakat qilishni va umumiy qoidalarga rioya qilishni o'rganadilar. Ushbu ko'nikmalar nafaqat talabalarning shaxsiy o'sishiga yordam beradi, balki ularda jamoat manfaatlariga hurmat va jamoa oldidagi burch hissini shakllantiradi.

Qo'l mehnati orqali:

- mas'uliyat hissi rivojlanadi – vazifalarni o'z vaqtida bajarish va ularni sifatli ado etish orqali o'z ishi uchun javobgarlik shakllanadi;

- intizom mustahkamlanadi – tartib-qoidalarga hamda o'qituvchilarning ko'rsatmalariga rioya qilish, o'z xatti-harakatlarini mustaqil tartibga solish orqali intizom oshadi;
- mehnatga hurmat shakllanadi – shaxsiy va jamoaviy mehnatning qadr-qimmatini anglash, keyingi rivojlantirish uchun motivatsiyani kuchaytiradi;
- muloqot qobiliyatlari rivojlanadi – jamoaviy ishda muzokaralar olib borish, vazifalarni taqsimlash va o'zaro munosabatlarda bo'lish ko'nikmasi shakllanadi.

Shunday qilib, qo'l mehnati o'quv jarayonining ajralmas qismi bo'lib, talaba shaxsiyatining har tomonlama rivojlanishiga hissa qo'shadi. Bu esa mehnat va ijtimoiy faoliyatga tayyor bo'lgan mas'uliyatli, intizomli va ijtimoiy faol fuqaroni shakllantirishga yordam beradi.

Shu tarzda, qo'l mehnati talabalarni faqat nazariy bilimlar bilan emas, balki hayotiy, ijtimoiy va axloqiy ko'nikmalar bilan ham qurollantiradi. Bu jarayon orqali yosh avlodda mas'uliyatli va intizomli fuqaro sifatida voyaga yetish uchun zarur bo'lgan shaxsiy va ijtimoiy sifatlar shakllanadi. O'quv jarayonida qo'l mehnati talabalarining ichki tashkilotchiligini rivojlantirishga yordam beradi, bu o'z faoliyatini rejalashtirish, maqsad qo'yish va unga erishish uchun muntazam ishlash qobiliyatida namoyon bo'ladi. Mehnat topshiriqlarini bajarish jarayonida talabalar vaqtini to'g'ri taqsimlash, tartibni saqlash va ish natijalarini tahlil qilish ko'nikmalarini shakllantiradilar. Mehnat jarayonlarida muntazam ishtirok etish orqali barqaror mehnat odati rivojlanadi. Bu esa mehnatning kundalik hayotdagi tabiiy zarurligi va ijtimoiy ahamiyatga ega faoliyatda faol ishtirok etishga ichki tayyorlikni anglashdan iboratdir. Sabr-toqat, qat'iyatlilik va yuqori sifatli natijaga erishish istagini tarbiyalash esa qiyinchiliklarni yengib o'tish, birinchi muvaffaqiyatsizliklar oldida to'xtamaslik va o'z ko'nikma hamda malakalarini oshirishga intilishda namoyon bo'ladi.

XULOSA

Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, qo'l mehnati talabalar tarbiyasida yuqori samaradorlikka ega vosita bo'lib, ularning shaxsiy rivoji, ijtimoiy moslashuvi hamda axloqiy sifatlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ayniqsa, mas'uliyat va intizom kabi sifatlar mehnat jarayonida jonli va tabiiy tarzda rivojlanadi. Ta'lim muassasalari amaliy mehnat faoliyatlarini tizimli yo'lga qo'ygan holda, ushbu yo'nalishda yuqori natijalarga erishishlari mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Авлоний А. Туркий гулистон ёхуд ахлоқ. – Тошкент: Ўқитувчи, 1992. – 160 б.
2. Ахмедова М.Х. Развитие чувства ответственности у студентов в процессе обучения / М.Х. Ахмедова // Молодой ученый. – 2015. – № 2 (82). – С. 443–445. – URL: <https://moluch.ru/archive/82/14779/> (дата обращения: 28.04.2025).
3. Макаренко А.С. Педагогическая поэма. – Москва: Просвещение, 1951.
4. Коменский Я.А. Великая дидактика. – 1632.
5. Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. – Киев: Радянська школа, 1970.
6. Ҳамидов А. “Талабаларнинг маънавий-ахлоқий тарбиясида меҳнатнинг ўрни” // Педагогика ва психология журналы, 2021, №3, 15–21-бетлар.
7. Ахмедов Ш. “Амалий фаoliyat orqali shaxsiy mas'uliyatni rivojlantirishning zamonaviy usullari” // Oliy ta'lim muammasi, 2020, №2, 33–40.
8. Лебедев О.Е. Трудовое воспитание в образовательной системе. – Москва: Академический проект, 2002.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.